

Antenne Centre
IONEE

SERRE CARNIVORE

Contactez nous !
centre@dionee.org

Facebook dionee.org

ORLÉANS
MÉTROPOLIS

Page 6

Une nouvelle serre dédiée aux plantes carnivores et à leurs habitats – Jardin botanique de Nancy- Partie 2

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Les photos sont de l'auteur sauf mention contraire dans les légendes.

Dans le numéro précédent de *Dionée*, un article a été consacré à la création d'une nouvelle serre dédiée aux plantes carnivores au jardin botanique de Nancy. Nous y avons présenté la genèse de la serre et les zones cultivées en bacs étanches, qui sont techniquement simples à réaliser. Ce nouvel article est consacré à la suite et la fin de ces bacs étanches et à deux zones impliquant des suintements et des ruissellements, nécessitant une certaine technicité en termes de mécanique des fluides, de calculs de charge et de colonnes d'eau.

Fig. 37. Le substrat monté, 9 décembre 2019.

Fig. 39. Les plantes installées avec les surfacages en sable, aiguilles de *Podocarpus* et fougères. 27 décembre 2019 (photo Emmanuelle Lehimas).

Fig. 38. Les roches posées, 26 décembre 2019.

Fig. 40. 14 octobre 2021.

Marécages du sud de l'Australie

Cette zone est complètement artificielle, et est délimitée plus pour des raisons culturelles que géographiques ou écologiques. Elle regroupe les marais tourbeux du sud-ouest, soumis au climat méditerranéen, où vit *Cephalotus follicularis* et *Drosera hamiltonii* (section *Stelogyne*), du sud-est, où vivent *Drosera spatulata* (section *Drosera*) et *D. binata* (section *Phycopsis*), ainsi que les marais subalpins de Tasmanie et de Nouvelle-Zélande, aux climats plus tempérés. Les *Drosera* habitant ces derniers milieux croissent dans un sol continuellement détrempé et profitent de températures clémentes : hivers frais, sans gel ou presque, et étés doux et humides. On y observe entre autres *D. arcturi*, *D. murfetii*, *D. stenopetala* (sous-genre *Arcturia*).

Cette zone d'environ 3 m par 60 cm est aménagée comme les précédentes, avec une pente créée par un muret arrière plus haut d'environ 20 cm qu'à l'avant. La différence de niveaux est formée par des terrasses, maintenues par des blocs de grès rose, qui peuvent rappeler les falaises des Blue Mountains, au sud-est. Le côté droit est construit en forme de cirque, qui permet d'accueillir *Cephalotus follicularis*, ce dernier étant souvent observé en pente, dans des zones de suintement. Le bas de ce cirque est plus bas que le niveau du substrat, où sont cultivés les *Utricularia* aquatiques et les *Drosera* du sous-genre *Arcturia*, qui apprécient une proximité avec l'eau. Avec toutes ces plantes carnivores, un

beau choix de compagnes est installé, allant des fougères aux plantes alpines néozélandaises, en passant par des *Stylidium* et *Anigozanthos manglesii*, la plante kangourou. La difficulté de cette zone est surtout en été, où les fortes chaleurs de l'est mettent à mal ces plantes qui ne tolèrent pas les excès de chaleur.

L'arrière est orné d'une photo de Richard Nunn, illustrant un marécage, habitat de *C. follicularis*. Trois petits panneaux complètent cet ensemble : les *Stylidium*, *Cephalotus follicularis* et *Drosera binata*. Photos complémentaires de Thilo Krüger.

Lagunes du nord de l'Australie

Les Territoires du Nord, en Australie, recouvrent une région particulièrement chaude de l'île. Les étés y sont brûlants et secs avec des incendies fréquents, et les hivers chauds et humides, soumis à la mousson. Dans cette ambiance inhospitalière, certaines plantes ont trouvé refuge dans les lagunes d'eau douce et piscines naturelles creusées dans le grès, havres de verdure au milieu du désert. Des plantes carnivores se sont adaptées à ces milieux originaux : de nombreux *Utricularia*, mais aussi des *Drosera* bien particuliers et, surtout, les *Byblis* typiques de ces milieux. Ce sont eux qui sont mis en avant ici, malgré le contraste que représente ce choix : les *Byblis* du nord sont tropicaux et annuels, et ne vivent pas dans les conditions auxquelles la serre est soumise. Les deux espèces qui correspondent habitent le Kwongan au sud-ouest. L'arrière de ce

Fig. 41. La lagune fraîchement installée.
30 décembre 2020.

petit bac (60 × 60 cm) est rehaussé, et le substrat est aménagé en terrasses avec du grès rose et des blocs de charbon. Le substrat, formé d'égaux quantités de tourbe grossière, pierre ponce et sable de Loire, est surmonté d'une bonne couche de sable blanc très fin (0,1 mm). Un spot LED est installé au plus près des plantes. La partie haute est destinée à la culture de *Byblis* vivaces, appréciant un sol à peine humide et bien drainant, à savoir *B. lamellata* et *B. gigantea*. La partie basse reçoit les espèces annuelles, *B. liniflora* pour l'instant, et quelques *Drosera* annuels, tels *D. hartmeyerorum*, *D. finlaysoniana* et autres (section *Arachnopus*), ainsi que *D. burmanii* (section *Thelocalyx*). Un test a été réalisé avec *D. dilatatopetiolaris* (section *Lasiocephala*), qui pousse près des *Byblis* dans le nord. Ces plantes

Fig. 42. 14 octobre 2021.

demandent beaucoup de chaleur, et il est peu probable qu'elles survivent aux hivers froids de la serre.

En été, le niveau d'eau affleure le haut du substrat, ce qui est apprécié par les *Byblis* annuels. En hiver, le sol est maintenu presque sec. Dès la fin du cycle des plantes, le massif est entièrement enflammé puis arrosé, ce qui permet d'induire leur germination au printemps suivant. La difficulté de culture de *B. gigantea* n'a pour l'instant pas permis de faire passer la population d'une année sur l'autre dans ces conditions, mais il faudra persévérer.

L'arrière est habillé d'une grande photo d'un lagon, d'aspect très proche de celui réalisé en culture. Un petit panneau complète les informations sur le genre *Byblis*. Photos de Richard Nunn et Thilo

Krüger.

Garigues ibériques, Espagne et Portugal

Le sud de la péninsule est connu pour son climat méditerranéen aride. Le sol est caillouteux et sec, la végétation bien souvent semi-désertique, rase et éparse. Cependant, les zones qui nous intéressent, où vit *Drosophyllum lusitanicum*, reçoivent une humidité substantielle grâce à la rosée et aux brumes nocturnes. Il semble que les *Drosophyllum* captent l'eau essentiellement de cette manière. De plus, bien que l'aspect blanc crème du substrat laisse penser à un sol calcaire, il s'agit de grès acide, et *Drosophyllum* vit dans des poches d'humus qui gardent l'humidité. Cette plante ne vit pas en conditions si arides qu'on pourrait penser... A Nancy, nous l'avons installé dans un bac de 60 × 60 cm, réhaussé à l'arrière, comme les

Fig. 43. La garrigue le 30 décembre 2019.

Fig. 44. 4 juin 2020 : *Drosophyllum* s'installe bien.

Fig. 45. 14 octobre 2021.

Byblis. Le bac contient le même substrat drainant que la zone "Lagunes du nord de l'Australie", et il est géré comme une rocaille, avec un enrochement à base de blocs de calcaire lorrain, complété avec du gravier hétérogène calcaire aussi. Bien que la roche soit différente de ce qui est observé en nature, la roche calcaire locale reproduit fidèlement le visuel, et est aussi plus simple à se procurer. Par ailleurs, mon recul de la culture de *Drosophyllum* me permet de savoir qu'un enrochement calcaire n'influe pas la croissance des plantes, étant installées dans un substrat acide. Pour l'accompagner, nous avons installé divers cistes, genêts et bruyères, présents dans son habitat. Grâce à des relevés phytosociologiques (Müller et Deil, 2001), nous pouvons avoir une liste précise des plantes qui cohabitent avec *Drosophyllum*.

La gestion de cet endroit est simple ; l'arrosage se fait par au-dessus, une à deux fois par semaine en hiver, tous les jours en été. Un fond d'eau est laissé pour que le substrat garde son humidité, sans plus. L'avantage de ce mélange est de garder l'humidité tout en drainant efficacement. Dans un tel volume, la culture des *Drosophyllum* ne pose aucun souci : des pieds adultes ont été installés fin 2019 (semés en 2018), ont fleuri et produit des graines en 2020 et 2021. De nombreux autosemis ont été observés ces deux années, ce qui permet de pérenniser la population, les plantes ne vivant que 3-4 ans au maximum en culture.

L'enrochement s'appuie sur une photo

de la population de Los Barrios, en Andalousie, signée Olivier Marthaler. Le rendu est assez fidèle, et la continuité est plutôt réussie. Un autre petit panneau parle de la particularité des *Drosophyllum*.

Fynbos, Afrique du Sud

Équivalent sud-africain du maquis

Fig. 46. Le Fynbos préparé pour sa destination.
30 décembre 2019.

méditerranéen et du Kwongan australien, le Fynbos est un milieu d'arbrisseaux à feuilles réduites. Le sol, sableux, y est généralement acide. Le climat de type méditerranéen prodigue des étés secs et des hivers pluvieux. À l'instar des autres habitats de ce type, le Fynbos est caractérisé par des feux de brousse très fréquents. Loin d'être destructeurs, ceux-ci permettent au milieu de rester ouvert et pauvre, et à de nombreuses plantes de se maintenir, telle le rare *Drosera regia* (sous-genre *Regiae*). Cette zone est conçue de la même manière que les deux bacs précédents : même surface, même pente, substrat identique. La différence réside dans la présentation : le substrat a été recouvert de brindilles, feuilles mortes et branches de toutes

tailles, lesquelles ont été enflammées sitôt l'aménagement fini, à l'hilarité de mon apprentie Juliette et d'Emmanuelle, stagiaire jardinière botaniste qui nous a accompagnés pour ces aménagements. Une fois le feu de brousse artificiel éteint et refroidi, nous avons pu installer les plantes : des arbustes du Fynbos, tels diverses bruyères et Fabacées, quelques plantes bulbeuses et un tapis dense de

il est nécessaire de renouveler souvent les *Roridula*, comme les *Drosophyllum* et *Byblis* vivaces, elles ne vivent pas très longtemps en culture. Des semis sont réalisés tous les ans, avec succès dans ces conditions. Dès qu'un pied commence à sécher, il est incendié sur place, ce qui permet de garder un aspect « brûlé », et de favoriser les semis. De temps en temps, une placette est dégagée pour y

Fig. 47. En cours d'aménagement réaliste.
30 décembre 2019 (photo Emmanuelle Lehimas).

Fig. 48. Et fraîchement planté, sitôt l'incendie éteint.
30 décembre 2019 (photo Emmanuelle Lehimas).

Fig. 49. 14 octobre 2021.

poacées sud-africaines, pour reproduire l'aspect prairial. Deux espèces carnivores y ont été introduites : des individus adultes de *Roridula gorgonias* accompagnés de semis d'un an, et bien sûr, quelques belles rosettes de *Drosera regia*. Si cette dernière se maintient bien,

réaliser des semis, et un feu est pratiqué sur les graines fraîchement semées. A savoir qu'une belle population de *Pameridea roridulae*, provenant de Thomas Carow est maintenue depuis 2015 sur les *Roridula*.

Des photos du Fynbos, de *Drosera regia*

et de *Roridula* offertes par Christian Dietz parachèvent cet aménagement.

Falaises calcaires des montagnes mexicaines

Un autre milieu particulier ; le plus grand centre de diversité du genre *Pinguicula* se situe dans les montagnes du Mexique. La plupart vivent en condition calcaire, dans les fissures des roches ou dans la mousse qui se développe dessus. Si les conditions sont assez humides en été, soit

Fig. 50. Les coffrets électriques qui alimentent toute ces zones complexes. 24 mai 2021.

Fig. 51. La zone destinée aux quatre falaises suintantes. 26 novembre 2019.

Fig. 52. La trappe d'accès avec son couvercle et sa crépine. 27 octobre 2020.

par les précipitations, brumes et rosées, soit par des ruissellements, l'ensemble est complètement sec en hiver, sauf quelques exceptions. Les grassettes sont adaptées à ces conditions particulières, et développent en été des rosettes de feuilles fines, carnivores. En hiver, elles présentent des feuilles réduites et épaissies, facilement détachables qui produisent rapidement des plantules. Cette dernière adaptation est typique

Fig. 53. La trappe ouverte, la pompe et son robinet d'arrêt. 27 octobre 2020.

Fig. 54. Le tube d'irrigation. 27 octobre 2020.

Fig. 55. L'alimentation électrique, bien dissimulée entre les bacs. 24 mai 2021.

Fig. 56. Montage progressif de la falaise. 14 octobre 2020.

de nombreuses plantes succulentes, avec lesquelles elles cohabitent souvent. Loin de l'image d'Épinal des plantes de tourbière, les *Pinguicula* du Mexique poussent souvent en compagnie de Cactées, *Sedum*, *Echeveria* et *Agave* ! Ces plantes accompagnent les *Pinguicula* dans cet aménagement, ainsi que des fougères et sélaginelles, qui sont souvent observées sur les photos *in situ*.

Fig. 57. 27 octobre 2020.

Fig. 58. Sculpture en cours. 9 novembre 2020.

Fig. 59. Sculpture finalisée. 13 novembre 2020.

Cet aménagement, ainsi que les trois suivants, qui sont basés sur le même modèle ont demandé une réflexion particulière et entraîné l'intervention de techniques bien spécifiques. Je suis très redevable de mon collègue Christian, qui travaille à la fois dans nos serres et au Muséum-Aquarium de Nancy. Sa connaissance pointue de la mécanique des fluides, du matériel et des techniques d'aquariologie, mais aussi de maçonnerie fine et des installations électriques ont permis d'obtenir un résultat optimal. Ainsi, cet aménagement en falaise, qui a été isolé et étanchéifié, de même que le bac dans lequel il repose, est construit contre un mur exposé au nord et ne reçoit de la lumière que le matin.. Les quatre systèmes d'écoulements sont séparés par des cloisons étanches en fermacell® (plaques de ciment fibre étanche), qui

Fig. 61. Puis les plantes et les panneaux. 30 décembre 2020.

permettent de dissimuler efficacement les installations électriques. En ce qui concerne l'habitat mexicain, la falaise est bâtie en blocs de béton cellulaire, un matériau calcaire blanc et poreux, facile à travailler. Les blocs sont tenus ensemble avec un ciment-colle résistant, étanche et chimiquement neutre, initialement conçu pour les cuves de stockage d'eau potable. Les blocs, prédécoupés à la scie ont été sculptés au burin et les lignes adoucies à la brosse métallique pour donner un aspect proche de la roche. Je me suis inspiré de la construction des collègues du jardin botanique de Bonn pour *P. gypsicola*, que l'on peut observer dans Barthlott *et al.*, 2009 page 80. Le bas de cet aménagement est représenté par un bac étanche d'une centaine de litres, dans lequel est installée une pompe de relevage. Un tuyau, installé à l'avance,

circule derrière les blocs de béton et aboutit à un tube horizontal (Fig. 54), percé de trous de 2 mm tous les 5 cm, placé sur le haut de la falaise dans une sorte de tranchée, permettant de rendre le tuyau invisible. Ainsi, l'eau arrive par le haut, remplit cette cavité qui imbibe progressivement l'ensemble de la falaise et provoque un léger ruissellement dans des fissures verticales aménagées. L'eau circule une heure le matin et une demi-heure l'après-midi en été, et la circulation est complètement stoppée en hiver. Ainsi, la plupart des espèces, installées dans des trous, fissures ou sur la mousse qui est plaquée aux parois, profitent d'une humidité de fond venue de la roche, et les espèces qui nécessitent davantage d'eau comme *P. emarginata*, *P. moctezumae* et leurs hybrides sont placés dans le ruissellement. La partie d'eau libre, au bas de la falaise, est comblée avec les mêmes grilles alvéolées qui servent de drain dans tous les autres bacs, et surmonté de débris de béton cellulaire, donnant l'aspect d'un bas d'éboulis. Ce bac est maintenu toujours rempli au maximum afin de garder la hauteur de colonne d'eau et de garder une pression constante pour la pompe. Celle-ci est placée dans un coffrage sur mesure, qui lui permet d'être isolée du reste du bac et facilement accessible (Fig. 52 et 53). Le haut de ce coffrage est fermé par une trappe d'accès en fermacell®, surmonté par des blocs de béton cellulaire. Ainsi cette zone technique est parfaitement dissimulée tout en étant accessible en permanence.

Le mur étant occupé par l'aménagement

Fig. 63. 14 octobre 2021.

en lui-même, le panneau détaillant le milieu est placé au-dessus, incliné à 45°. Un deuxième panneau présente les *Pinguicula* mexicaines, avec des photos de Sergio Zamudio Ruiz et Martín Mata-Rosas.

Falaises calcaires des montagnes européennes

Ce même thème est décliné avec l'autre centre de diversité du genre ; les montagnes d'Europe. Les plantes n'ont pas de rosettes succulentes, mais un bourgeon réduit, plus ou moins enterré

dans le substrat, appelé hibernacle. Le milieu est globalement proche, quoique plus frais et généralement plus humide, surtout en hiver. Les *Pinguicula* européennes sont ici accompagnées de fougères, telle *Adiantum capillus-veneris* qui croît en compagnie de *P. caussensis*, et quelques autres plantes calcicoles de montagnes, notamment les rares Gesnériacées européennes, *Ramonda myconi* et *Haberlea rhodopensis*. La falaise européenne est conçue précisément comme la mexicaine, à ceci près qu'ici, le béton cellulaire ne sert que de support mécanique aux roches qui forment la falaise. Nous avons pu nous procurer de superbes roches calcaires trouées (Fig. 64), un matériau de plus en plus rare et recherché. Elles nous ont été données par les collègues du Muséum-Aquarium de Nancy, qui s'en servaient dans leurs aquariums d'eau de mer. Heureusement, elles étaient stockées en extérieur depuis plusieurs années et ont été copieusement rincées par la pluie depuis. Malgré l'aspect intéressant, il s'agit d'un calcaire très dense et finalement peu poreux, qui n'est donc pas vraiment l'idéal, mais le résultat est visuellement très réussi. Les espaces entre les roches ont été comblés avec un mélange de tourbe blonde et de ciment blanc, suivant la technique de l'hypertuf, bien connue des amateurs de rocailles. Son aspect permet une belle continuité avec la roche, et sa porosité est utile pour la culture des *Pinguicula*. La zone basse a été comblée avec du gravier calcaire et permet de cultiver des espèces plus terrestres. Dans le futur, il serait pertinent

Fig. 64. Montage à blanc de roches calcaires. 9 décembre 2020.

de remplacer ce gravier par de la tourbe et du sable de Loire, afin de cultiver des espèces plus typiques de tourbière acide, comme *P. vulgaris* et *P. lusitanica*. Étant plus humide que le précédent, cet écosystème est irrigué 2 h le matin et 1 h l'après-midi en été, et ½ h le matin en hiver. Des arrosages complémentaires sont faits manuellement au besoin. Les photos de cet habitat ont été prodiguées par Aymeric Rocchia, spécialiste

Fig. 65. Façonnage des roches et des blocs de soutènement. 10 décembre 2020.

Fig. 66. La dernière roche posée. 11 décembre 2020.

français du genre. En plus d'un petit panneau explicatif dédié aux grassettes européennes, un panneau situé entre les deux falaises calcaires parle du genre *Pinguicula* dans sa globalité.

Après ce deuxième articles, le prochain et dernier consacré à cette serre s'attèlera aux deux autres cultures suintantes et aux trois dernières zones, faisant appel

Fig. 68. Plantes installées et panneau posé. 29 janvier 2021.

Fig. 70. 14 octobre 2021.

à beaucoup de technologie aussi, en vitrine cette fois-ci : les montagnes du sud-est asiatique, les Tépuy, et les Campos Rupestres brésiliens.

Bibliographie

Barthlott, W., Porembski, S., Seine, R., Theisen, I., 2009. *Plantes carnivores : Biologie et culture.* Paris : Belin, 260 p.

Müller J. & Deil U. 2001. Ecology and structure of *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link populations in the south-western of the Iberian Peninsula. *Acta Botanica Malacitana*, 26: 47-68.